

K.KARIMOV SHÍĜARMALARÍ TILINDE QOLLANÍLÍW ÓRISI SHEKLENGEN SÓZLER

Ауарова Н.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033549>

Rezyume: Maqalada K.Karimov shıǵarmaları tilinde qollanılǵan qollanılıw órisi sheklengen sózlerdiń lingvopoetikalıq ózgeshelikleri analiz etilgen

Tayanış sózler: leksikologiya, varvarizm, vulgarizm, tabu, evfemizm, lingvopoetika, lingvopoetikalıq analiz.

Rezyume: Maqalada K.Karimov asarlari tilida ishlatilgan qollanilishi cheklangan sózlarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilingan

Tayanch sózlar: leksikologiya, varvarizm, vulgarizm, evfemizm, lingvopoetika, lingvopoetik tahlil.

Аннотасия: В статье анализируются лингвопоэтические свойства слов ограниченного употребления, используемых в языке произведений К.Каримова.

Ключевые слова: лексикология, варваризм, вулгаризм, евфемизм, лингвопоэтика, лингвопоэтический анализ.

Resume: The article analyzes the linguopoetic properties of historical words of limited use in the language of K.Karimovs works.

Basic words: lexicology, barbarism, vulgarism, euphemism, linguopoetics, linguopoetic analysis.

K.Karimov shıǵarmaları tilinde jumsalǵan sózler qollanılıw órisi jaǵınan basqa jazıwshı-shayırlarǵa salıstırǵanda birqansha ózgeshelikke iye. Jazıwshınıń shıǵarmalarında qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına kiretuǵın, biraq qollanılıw órisi jaǵınan sheklengen, ádebiy til normalarına say kelmeytuǵın, ónimsiz qollanılatuǵın sózler de ushırasadı. Bunday sózler toparına awızeki sóylew tiliniń elementleri, gónergen sózler, varvarizmler, vulgarizmler, dialektizmler, kásiplik sózler, tabu hám evfemizmler kiredi. Bul toparǵa kiretuǵın sózler jazıwshı tárepinen qaharmanlar tilinde qaharmanniń minez-qulqın, xarakterin, ele de ashıp beriw ushın stillik talapqa ılayıq qollanılǵanın kóriwimizge boladı.

Vulgarizmler. Jazıwshınıń shıǵarmalarında awızeki sóylew tilinde ushırasatuǵın, biraq ádebiy til normalarına qarama-qarsı keletuǵın vulgarizmler de ushırasadı. Bunday sózler turpayı mánige iye bolıp, shıǵarmada qaharman xarakterin, tábiyatın ashıp beriwde qollanılǵan. Mısalı: - Mına **haramzada**, - dep gáp basladı birinshi bolıp ózine kelgen baqqal meniń dúnya-malımdı jurtqa tegin úlestirip atırǵanda qolınan usladım [3:4].

- Mınaw *jarimes* meniń xızmetkerim, óziń kelmegende meni qolındaǵı pıshaq penen bawızlawdan da qaytpayjaq edi, quday aydap kele qaldıń ğoy, - dedi mulayımsırap [3:4].

- *Náletiyler!* - gijindi oficer bólmeye teńselip júrer eken.- Birińdi qaldırmay atıp taslaw kerek, senlerdi... [4:44].

- Sen be meniń abırayımdı tógetuǵın Dosnazardıń *júwernemegi!* - dep qolındaǵı buzaw til qamshı menen jawırnımnan tartıp jibergende kózimniń aldında kók ot “jarq” ete qalǵanday boldı,... [4:145].

Bul mısallardaǵı *haramzada, jarimes, náletiyler, júwernemek* sózleri vulgarizmler bolıp, jazıwshı bul sózlerdi qollanıw arqalı shıǵarmada qaharmanıń minez-qulqın, xarakterin, tábiyatın tereńirek ashıp bere alǵan hám vulgarizm sózlerdi shıǵarmada qaharmanlardıń minezindegi unamsız háreketlerin sheberlik penen kórsetiw maqsetinde orınlı paydalanǵanın kóriwimizge boladı.

Tabu hám evfemizmler. Qaraqalpaq tiliniń erterektegi bir rawajlanıw dáwirinde turmısta qanday da sebeplerge baylanıslı anaw ya mınaw sózdi aytıwdıqadaǵan etiwden payda bolǵan sózler ushırasadı. Bunday qadaǵan etiwden kelip shıqqan sózler qaraqalpaq til biliminde tabu sózler delinedi¹. Erteden qaraqalpaq xalqında, ásiyese qız balanıń basqa shańaraqqa kelin bolıp túsken jerinde ómirlik joldasınıń jaqınlarınıń atların aytıp shaqırıw qadaǵan etiledi. Jazıwshı K.Karimov shıǵarmaları tilinde bunday qadaǵan etiwden kelip shıqqan tabu sózler kóplep ushırasadı. Mısalı: - Shúkir... *qaynaǵa. Biziń úydegi*, aqsham úyge kelmedi, punktte irkildi me eken? Xabarıńız bolmadı ma? - dedi ol sınıq dawıs penen [5:11]. - Jetip keldik, Miyirxan jeńge. - Yaqsı, *qáynim*, bereket tap [5:23]. Jeńgesi menen suw qabaq arqalap suwatqa suwǵa barǵanda ishine sıymay atırǵan sırın jeńgesine aytqan edi, onıń tóbe shashı tik turıp: Qaraqalpaqlar erteden kiyatırǵan ádet boyınsha esi engenshe *enesi* tárbiyalanǵan óz balasınıń atın aytpay “*Aqjigit*” deytuǵın, al balası bolsa óz gezeginde tuwǵan anasın “*kishe*” deytuǵın edi [2:8]. - *Appaq qız*, onday sózdi tilińe alagórme, ájaǵañ esitse meni óltiredi! - dep azarda-bezer boldı [3:10]. - ashıq bolsa emi ańsat, *sheshe-aw, biykeshim* bayı menen ońıspay qaytıp keldi, - demep pe ediń [3:50]. Shashın julıp, otawdan “*shabazımnan*” ayırıldım, dep páriyad shegip shıqqan hayaldan: “ ne boldı, ne boldı dep soraǵanlarǵa : “ biy *qaynaǵa* kelip edi, sóylesip otırdı, soń uyqıǵa ketti, qaytıp oyanbadı [2:243].

-*Aǵası* jaqsı tús kórdińiz be? Sóylenip atırsız, turıp bir nárse jep, júrek jalǵap ala ğoy, - dep janına dásturxan jayıp atır [3:85]. *Kúyewim* úyde, attan túsiń,- dedi esikten shıqqan hayalı [3:85].- *Shabazım!* - dedi aqırı hayalına

[3:86]. Biyshara jeńgesi **biykeshiniń** qaytpasqara ójetligin biler edi [4:10]. **Mirzaǵa**, men tórkinime baratırman. Allayar kelgenshe úyge ózleriń iyelik etińler, - dedi [4:289].

¹ Есемурат Бердимурат улы. Хазирги каракалпак тили. Лексикология. – Нөкис. «Билим», 1994.

Berilgen misallardaǵı *aq jigit, kisha, appaq qız, sheshe, biykesh, shabazım, qaynaǵa, kúyewim, aǵası, mirzaǵa, biziń úydegi, qáynim* sózleri tabu sózler bolıp, bul sózler jańadan túsken kelinge óz kúyewi hám jaqınlarınıń atın aytıwdı qadaǵan etiwden kelip shıqqan.

Tilde kópshilik jaǵdaylarda qanday da bolmasın bir predmetti yamasa qubılıstı, sonday-aq háreketti tuwrıdan tuwrı aytpastan, onı sıpayılıq penen jumsartıp, ekinshi sózler arqalı beriletuǵın orınlardı kóremiz. Bunday zattıń ya qubılıstıń, sonday-aq hárekettiń tuwrıdan tuwrı atalmastan, jumsartıp sıpayı túrde ekinshi sóz ya sózler menen ayılıwı evfemizm dep ataladı.¹ Evfemizmler kórkem shıǵarmada pikirdiń tásililigin, obrazlılıǵın arttırwıda úlken áhmiyetke iye esaplanadı. Sebebi shıǵarmada ayırım sózler qaharmanlar tilinde qaharman xarakterin ashıp beriwde solayınsha atalmay jumsartıp, sıpayılastırıp qollanıladı.

Jazıwshınıń shıǵarmalarında bunday sózler sıpayılastırıp aytıwdan kelip shıqqan evfemizmler de kóplep ushırasadı. Mısalı: Hayal **kóz jarıp**, ullı bolıptı [2:93]. Alla bárekella, mınaw **qulaqtan qalǵan** kórinedi, - dedi biy [2:272]. Aytpaqshı, Quljan apamnıń qara kempiri **qaytı bolıptı** [2:328].

Bul misallardaǵı *kóz jarıw* degen sóz dizbegi *tuwıw, qulaqtan qalıw* sózi *gereń, qaytı bolıw* sózi *óliw* degen sózleriniń ornına almastırılıp, qaharman tilinde jumsartılıp, sıpayılıq penen qollanılgan.

Juwmaqlap aytqanda, K. Karimov shıǵarmaları tilinde qollanılgan bunday vulgarizm, tabu, evfemizm sózler óziniń ayrıqshalılıǵı, qollanıw ózgesheligi menen ajıralıp turadı. Bul sózler shıǵarma tilinde qaharmannıń minez-qulqın, tábiyatın, xarakterin kórsetiw ushın qollanılgan bolıp, bul shıǵarmanıń qunlılıǵın, onıń obrazlılıǵın ashıp beriwde orınlı, sheberlik penen paydalanılǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Есемурат Бердимурат улы. Хазирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис:Билим, 1994.
2. Кеңесбай Каримов «Агабий I,II китаплар». Нөкис, «Билим», 2017.
3. Кеңесбай Каримов «Агабий III китап». Ургениш, «Хорезм», 2016.
4. Кеңесбай Каримов «Агабий IV китап». Нөкис, «Қарақалпақстан», 2017.
5. Кеңесбай Каримов «Он уштинци ауыл». Тащкент «Yangi kitob», 2020.